

El Fútbol, Una Obra de Teatro

Rafael Figueroa Ortega

Assistant Professor, University of Atacama, Chile

ABSTRACT

En el transcurso de la vida, una persona al vivir en sociedad, se enfrenta a diferentes situaciones propias de las relaciones de los seres humanos, sintiendo emociones de diversa naturaleza, que muchas veces le pueden hacer pensar, que mientras transcurre la vida, cada uno representa su propia obra de teatro. El Fútbol, como deporte popular, no sólo está arraigado a la cotidianidad de la vida en sociedad, sino que perfectamente puede verse como una representación teatral, en una obra denominada "El Fútbol".

Keywords: Teatro, Futbol, actores, obra, cancha, jugadores, personajes.

Citation: Rafael Figueroa Ortega (2021). Football, A Play. *International Journal of Arts, Humanities and Social Studies*, 3(6), 312-316.

INTRODUCTION

Muchas personas, en especial los anti-hinchas ven al fútbol como una actividad inútil que podría ser una clara representación del teatro del absurdo, pues para algunos, el fútbol al igual que estas obras teatrales, no tienen una explicación lógica y carecen de sentido lógico. Para algunos autores, este tipo de teatro presenta una serie de personajes cuyos móviles y actos resultan incomprensibles, ilógicos [1], de esta forma, los personajes de las obras del absurdo, al igual que los jugadores de fútbol pueden llegar incluso a presentar obstáculos para expresarse con otros y entre ellos mismos. Al analizar comparativamente la escenografía y el decorado, se encuentra en este teatro una importante preponderancia de estos elementos para la representación que desean realizar y que en el caso del fútbol, se puede ver también, como éste deporte es adornado con la coloración que aportan las barras y los personajes o futbolistas, que en su rol, asumen atuendos, peinados, vestimentas y otros elementos como grandes mansiones o autos deportivos que adornan las pasarelas de éste deporte.

Así las cosas, esta actividad para algunos se puede ver como un mundo vacío, o como un mundo de oportunidades para otros, el que al ser mirado desde la perspectiva del teatro del absurdo, no pretende dar respuestas a lo que se espera, dejando que cada uno realice su propia interpretación y análisis.

Para otros en cambio, que han vivido el fútbol como una actividad cercana a sus vidas, ya sea practicándolo en primera persona, o viviéndolo y vibrando desde la galería o televisor, como un hincha, el fútbol es su mejor obra de teatro, y ellos lo viven en calidad de protagonistas. Con esto, este deporte popular, convierte a todos sus participantes en personajes de su propia obra de teatro, donde interpretan emociones diversas y el desenlace de la obra se construye por cada personaje.

Al comparar el fútbol con una obra del teatro tradicional o moderno se encuentran sorprendentes similitudes, partiendo de lo básico que tiene que ver con el éxito de asociado a este tipo de actividades, que para ser alcanzado en ambas disciplinas, requieren de trabajo en equipo, pero donde también pueden brillar personajes de forma individual (protagonista). En ambos casos quien dirige las acciones, no lo hace democráticamente sino más bien impone su forma de ver la situación en base a su experiencia, implementando las estrategias o tácticas del fútbol para el caso de los Directores Técnicos o su visión o interpretación de la obra al montar la escena para el caso un Director Teatral. Sin embargo para continuar con el análisis, resulta más atractivo efectuar una versión resumida de la Obra de teatro denominada "El Fútbol".

Elements of the work

1.- Texto o Libreto: En esta obra, el texto está escrito en primera persona y requerirá que los actores/jugadores (actores o jugadores) tengan el arte de la palabra y el desarrollo de la actuación donde se incluye la expresión corporal y despliegue escénico (para sus jugadas).

2.- Escenario y Escenografía: Este es el espacio destinado a la representación de la obra y recursos escénicos utilizados en ella, que para el caso de las grandes compañías teatrales (equipos de fútbol de clase mundial) que montan esta obra, utilizarán monumentales estadios como escenario e infinidad de recursos para la escenografía, incluidos fuegos

artificiales, bengalas y bombos. En las pequeñas compañías de teatro (clubes de barrio o juntas de amigos en la población) los actores podrían actuar incluso en canchas de tierra, o en un barrio de población con arcos formados por un par de piedras, con graderías de piedra y bajo la sombra de un pimiento, que a su vez sirve de baño y camarín.

3.- Director Técnico o Director Teatral: Este individuo, es el artífice o creativo que convertirá el texto entregado por el autor (estrategias y tácticas), definirá la escenografía y dirigirá a sus actores para llegar al espectador o hincha y ganar el partido (transmitir emociones).

4.- Actuación: La actuación debe ser descrita como las acciones hechas por un personaje dentro de la representación teatral. En esta etapa, los actores asumen los roles, que en el escenario principal le permiten mostrar sus artes escénicas, con grandes jugadas de fútbol, o grandes dramatizaciones como la efectuada por nuestro Condor Rojas en Brasil, o simplemente escenas de amor a lo Romeo y Julieta, en un balcón de la farándula del fútbol.

Characters of this Work

a.- Dirigentes de Fútbol

De todo hay en la viña del señor, escuche un día decir en una cancha de fútbol, algunos dirigentes han sido personificados como mafiosos o corruptos de la FIFA, que toman los puestos en busca del interés personal. Otros en cambio, son personas honorables que dedican tiempo y dinero incluso de su patrimonio personal, para poder sacar adelante al club se sus amores. El rol que se les dará a estos actores dependerá del autor y el director de la obra.

Dirigente 1: Tenemos que hacer lo imposible para lograr el campeonato, no podemos permitir que se nos arranque de las manos... estoy dispuesto a todo.

Dirigente 2: Tú, que no eres pariente del Árbitro que nos tocará en la final. Supongo que sabes que debemos hacer.

Dirigente 3: Yo no entre al Fútbol por esto, sólo me gusta el Fútbol como deporte.

Dirigente 2: El fútbol nos da poder y dinero, así que asume tu condición y ponte los pantalones largos.

Hernán Levy: Universidad de Chile ganó la (copa) Sudamericana, pero acá se encontró con papá... (ex presidente de Blanco y Negro), después de un triunfo de Colo Colo sobre la U en una Copa Gato [2].

Reinaldo Sánchez: Tal vez habría que organizar un sextangular... [2]

Reinaldo Sánchez: Lo que pasa es que los periodistas están sobacando el fútbol... [2]

Sergio Jadue: Voy a ser bien transparente en este tema, yo creo que aquí las personas que son responsables de haber cometido algún ilícito deben pagar sus delitos... [3]

Sergio Jadue: No hay ningún motivo para renunciar, estamos con la conciencia tranquila... [3]

Sergio Jadue: Aquí hay muchas cosas detrás, son miles de millones de dólares y parece que yo soy quien pone cordura y eso a algunos no le gusta... [3].

Sergio Jadue en su final (o en su carta de renuncia): Misión cumplida... [3]

b.- Director Técnico

Generalmente éstos, han sido ex futbolistas que asumieron la dirección técnica de sus equipos como continuidad de su vida profesional para entregar a sus pupilos la experiencia que acumularon como futbolistas profesionales. Otros en cambio no han jugado fútbol profesional o su paso por el fútbol fue muy corto y sin grandes logros, incluso algunos han preferido estudiar primero una carrera profesional, como es el caso del Ingeniero Pellegrini, para luego ingresar al arte de la dirección futbolística. Hay algunos elegantes, otros no tanto, algunos son apasionados y otros calmados, algunos son odiados y otros amados o idolatrados, pero en general todos viven con pasión este deporte. Dentro de los roles que habitualmente representan, se destaca el de Técnico ratón que tiene como rol colgarse de su arco para evitar la llegada de los rivales y salir en contragolpe, o el rol del técnico Kamikaze o suicida, que buscan solo atacar y tener el balón para hacer muchos goles, pero que varias veces descuidan su defensa y se traen un saco de goles.

José Luis Sierra: En el fútbol el mejor resultado es cuando uno gana y los otros empatan [2].

Técnico 1: Adelante, tira la pelota para adelante Che y el gol nos va a salir de alguna forma.

Técnico 2: Nuestro juego es vistoso y ofensivo, tenemos una gran posesión del balón y los mejores delanteros, por lo que seguiremos jugando a nuestro estilo hasta el final. Hoy es un gran día, que será recordado por la historia del fútbol y ustedes serán los artífices del triunfo épico que lograremos hoy, recuerden sus raíces, su cancha de barrio, lo que les mueve a jugar con pasión y por sobre todo tengan la convicción que todo es posible y que ustedes nacieron para triunfar. ¡Vamos a Ganar!...

Técnico 3: Para salir campeones lo único que tenemos que hacer es mantener ordenada nuestra defensa, para que no lleguen a convertirnos, y esperemos que nuestro único delantero pueda marcar de contragolpe.

Marco Antonio Figueroa: Tengo más prensa que Justin Bieber... [2]

Jorge Sampaoli: La U tuvo en 2011 mejores partidos que el Barcelona actual".(ex deté de Universidad de Chile) [2].

Mario Lape: Si no nos hacen el primer gol, podríamos haber hecho un par de goles más".(ex deté de la UC) [2].

Periodista: ¿Cuándo te fuiste al Milán te pagaban mucho o poco? [2].

Claudio Borghi: No, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario [2].

Mago Valdívia: Me emocionó el hecho de sentir esa ovación. Después de lo que he vivido en la selección, me alegra saber que el hincha todavía me tiene paciencia y cariño. Después de mi salida (por el bautizazo) y mi posterior regreso había un poco de amor y odio, pero para lo que viví ayer en el Nacional no tengo otras palabras que no sean de agradecimiento [7].

Diego Armando Maradona: si un jugador se desmarca bien, que no lo marque nadie... [5]

Claudio Borghi: Pegarle de rabona no es un lujo ni tampoco demostración de calidad, es simplemente como gritar que tu otra pierna no sirve para nada...[5]

f.- Delanteros o atacantes

En las canchas de barrio partieron como laucheros y en una obra profesional los encontramos en distintos roles; Media punta; Segundo Delantero; Centro punta (en desuso);Puntero; y Punta neto. Son los encargados de asumir la conversión de goles y hacer vistosa esta obra con sus concreciones muchas veces artísticas, que incluso han dado nombre a jugadas reconocidas e inolvidables en el medio futbolístico tales como; la chilena, la bicicleta, la palomita entre otras.Estos personajes son muchas veces considerados ídolos dentro y fuera de la cancha.

Periodista: Francisco, excelente partido. Felicitaciones por sus goles. Pero, dígame, ¿cómo está su pierna?...[2].

Francisco Huaiquipán: Sí, mi pierna está bien, en la casa, cuidando a mis hijos, y le quisiera mandar un saludo, que la quiero mucho y que me espere con algo rico...[2]

Juan Carlos Letelier: Primero que nada, un saludo a todos los señores televisores...[2]

Carlos Caszely: No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso...[2]

Esteban Paredes: Sólo he visto su apellido (Johnny Herrera) cuando va a buscar la pelota dentro del arco...[2]

g.- El Hombre del Maletín

Hombre mitológico que aparece en la obra muy pocas veces y siempre al final de la obra (final del campeonato). No se ha podido comprobar su existencia, pero al parecer siempre está presente de forma implícita para tratar de influir en los actores del partido y conseguir un resultado favorable para un equipo del torneo. Generalmente este personaje no aparece en escena y se mantiene su nombre en anonimato y si pudiéramos describirlo sería un hombre vestido de negro, con guantes incluidos y un maletín repleto de dinero para pagar por los favores concedidos. No se le da texto en esta obra, pero si estará presente influyendo en los resultados, detrás de escena.

Hombre del Maletín: mmm... ¿?...

h.- Hinchada

Seguidores del club de sus amores, que alientan a su equipo en las buenas y en las malas, dentro de ellos encontramos a las barras bravas que no siempre guardan la compostura en los estadios y tampoco fuera de ellos. En estos personajes encontramos a varios que se las dan de expertos de fútbol que creen ser mejores que el Director Técnico, tenemos a los que lloran con un mal resultado o a los que se desbordan con un triunfo y en especial a los que son incondicionales con su equipo. Entre hinchadas de equipos rivales existe gran tensión y muchas veces esta rivalidad trasciende a su vida diría defendiendo a su equipo o atacando a sus oponentes. Muchas veces en una misma familia podemos ver que todos son de un mismo equipo y en algunos casos que son de equipos distintos pudiendo convivir familiarmente sin fanatismo extremo pero con mucho bullying psicológico.

Pancho Malo: Yo desterré la violencia en la barra y todas las malas prácticas que había en ella... [2]

Incha 1: Once ganado en la cancha y millones alentando.

Incha 2: Podrán quitarnos el sueño pero no las ganas de soñar.

i.- Colaboradores

En este grupo encontramos al equipo médico, a los preparadores físicos, a los asistentes de dirección, al aguatero, al utilero, entre otros. Todos ellos están fuera de la Cancha, pero son fundamentales en el apoyo al equipo y en su desempeño.

Hernán Torres: Cuando el cuerpo técnico actual determine alguna información o quiera conversar, estamos llanos a hacerlo y servir al país. (ex preparador físico de la Roja) [8]

Luis Bonini: ¡Chupete y la concha de tu hermana! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá!...[9]

Luis Binini: Huevos, muchos huevos... no te parés nunca. Podés jugar 90 más, Carlos(a Carlos Carmona). Podés jugar 90 más...[9]

j.- Árbitro

En algunos casos pasa desapercibido en la obra, pero en otros casos toma el papel antagónico, para recibir el anti-reconocimiento de la comunidad futbolística, para pagar favores a los supuestos hombre del maletín, o simplemente para recibir las “cordiales palabras” (o insultos) del público o sus caricias a través de sendos proyectiles. Personaje de difícil

interpretación. Algunos árbitros tratan de ser protagonistas y se lucen en las canchas con sus cobros, otros en cambio (la gran mayoría) tratan de representar al correcto juez que busca el desarrollo normal de este deporte cobrando las jugadas lo más apegado al reglamento, pero debemos reconocer que son humanos y que a veces se equivocan (esto le da sabor a la obra).

Enrique Osses: Yo merecía ser castigado, hice una pésima final [2].

Claudio Fuenzalida: Aseguro que Enrique (Osses) no es de Universidad de Chile[2].

PierluigiCollina: El fútbol no es un juego perfecto. No comprendo por qué se quiere que el árbitro lo sea... [10]

k.- Comentarista Deportivo

Bueno, terminamos la presentación de los personajes con los comentaristas deportivos, los que son verdaderos personajes de este deporte y que muchas veces con sus comentarios pueden influir en otros para sacar o poner entrenadores y también lo pueden hacer con los jugadores de fútbol. Algunos se ponen de pie para relatar y otros se mandan frases para el bronce, pero todos por lo general, dan muestra de una gran pasión por su actividad y por el fútbol.

Pedro Carcuro: Me Pongo de pie....

Pedro Carcuro: El primer gol que me marcó fue el de Yañez rumbo a España 1982. El Pato dice que le robé la mitad del gol con ese relato [11].

Héctor Vega Onesime: ¡Qué jugada! Si la pelota entraba, era gol" [2].

Carlos Caszely: De una combinación entre Alexis Sánchez y (Humberto) Suazo recién se hace un Caszely [2].

Milton Millas: Para que se produzca el gol, la pelota debe ingresar más de un ciento por ciento sobre la línea [2].

Fernando Solabarrieta: El fútbol no es un juego de velocidad, es un juego de ¡VE! ¡LO! ¡CI! ¡DA! ¡DES!" [2].

Esta obra se presentará todos los fines de semana en su cancha de barrio, en los estadios, en una shopería o en el sillón de su casa.

CONCLUSIÓN

La vida es una representación de diversas emociones que permite representar a las personas sus personajes en la vida cotidiana. El fútbol no es ajeno a eso, es así como los jugadores son capaces de desempeñar perfectamente sus roles en una cancha, guiados por un Director Técnico, tal como en el teatro los actores reciben las instrucciones de un Director Teatral para desempeñar sus roles en un escenario. Actores y Jugadores, llamados en este escrito los actoresjugadores, tienen muchos elementos en común, que permiten visualizar, como actividades que al parecer son muy distantes, en realidad son mucho más cercanas que lo que muchos piensan.

Bibliography

1. RN Ramos - Archivum,(1981), - unioviedo.net
2. Cristián Moreno P(2013). La Cuarta, por (@cristianmorenop), 24 de julio de <http://www.lacuarta.com/noticias/deportiva/2013/07/64-157149-9-las-50-frases-de-culto-del-futbol-chileno.shtml>
3. The Clinic(2015), <http://www.theclinic.cl/2015/12/04/las-10-frases-mas-chanta-de-sergio-jadue-antes-de-caer-en-desgracia/>
4. Liferder.com, <https://www.liferder.com/frases-deporteros/>
5. Tn.com.ar(2015), https://tn.com.ar/tnylagente/deportes/frases-celebres-%22un-delantero-te-gana-un-partido.-una-defensa-un-campeonato%22_308533
6. Cooperativa.cl (2014), <http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/ciencias-sociales/lenguaje/gary-medel-y-a-chispezaa-de-a-la-rojaa-academico-alabo-creatividad-del-futbolista/2014-06-24/153438.html>
7. RedGol.cl, <https://redgol.cl/2013/10/valdivia-sampaoli-le-devolvio-valor-al-tra/>
8. La Tercera(2012). <http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/12/656-497013-9-ex-preparador-fisico-de-la-roja-le-deseo-la-mejor-de-la-suertes-a-sampaoli.shtml>
9. Guioteca.com (2017), <https://www.guioteca.com/seleccion-chilena/10-frases-de-luis-bonini-que-lo-reflejaron-en-vida-asi-pensaba-el-fallecido-profe/>
10. Memedeportes.com(2016), <https://www.memedeportes.com/futbol/la-frase-del-mejor-arbitro-del-mundo-pierluigi-collina>
11. Ferplei (2013), <http://www.ferplei.com/2013/01/se-acaba-el-me-pongo-de-pie-pedro-carcuro-no-relatara-mas-un-partido-de-futbol/>